

1 Beschreibung der verwendeten Prozessparameter

Tabelle 1: Verwendete Prozessparameter als Eingabewerte für die Simulation.

Parameter	Produkt	Wert		Referenz
		(obere, Grenze)	untere	
Verbrauch	Spritze (5 ml - 100Stck)	2021Q1: 2 2021Q2: 2 2021Q3: 4 2021Q4: 3		Durchschnittswert Beispielrettungsdienst
	ASS	2021Q1: 10 2021Q2: 12 2021Q3: 9 2021Q4: 18		Durchschnittswert Beispielrettungsdienst
Anzahl möglicher Lieferanten	Spritze	n		Open Supply Hub 2023
	ASS	4		EDQM 2023
(eigene) Lagekapazität = Sollbestand Lager	Spritze	1 Pack (100 Spritzen)		Domänenexperte/-in
	ASS	2 Pack (1 Pack = 5 Ampullen)		Domänenexperte/-in
Gewicht	Spritze (5ml, Packung a 100 Stck)	575 g		Messung
	ASS	194 g		Messung
Volumen	Spritze	5162 ccm		Messung
	ASS	185 ccm		Messung
Transportstrecke und -zeit	Spritze			Distance-Matrix
	ASS			Distance-Matrix
	ASS	40d, 51d		Zibo (CN) – Hamburg (Ger)
	ASS	15d, 34d		Mubai (IN) - Hamburg
	ASS	2.0d, 2.2d		Écully (FR)
	ASS	2.5d, 3.5d,		La Felguera (ES)

1.1 Certificates of Suitability of Monographs of the European Pharmacopoeia (EDQM)

Abbildung 1 zeigt die Produktionsstättenäquivalent aller Wirkstoffhersteller, für im Mai 2023 ein gültiges Zertifikat in den Monographs of the European Pharmacopoeia (EDQM CEP) vorlag. Mit diesem Zertifikat wird im Rahmen der nationalen Zulassungsverfahren die Qualitätssicherung der Wirkstoffproduktion nachgewiesen. Die Darstellung berücksichtigt alle Wirkstoffe der 29 genutzten Handelsnamen.

Abbildung 1: Weltweite Verteilung der Zertifikatsinhaber als Produktionsstättenäquivalent für alle verwendeten Wirkstoffe aus dem Bestandsportfolio des verbrauchsdatenspendenden Rettungsdienstes. Daten: EDQM 2023.

1.2 Open Supply Hub

Die auf Basis der öffentlich zugänglichen Datenbank Open Supply Hub ermittelten Äquivalente für Produktionsstätten von Kolbenspritzenkörpern auf Polyolefine-Basis ist in Abbildung 2 dargestellt. Auch wenn der Umfang Datenbestände der Open Supply Hub Initiative (noch) nicht mit den (kostenpflichtigen) Angeboten, wie dem Deutschen Medizinprodukte- und Datenbanksystem DMIDS des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte vergleichbar ist, so sind die Tendenzen hinsichtlich der Wirtschaftsräume vergleichbar.

Abbildung 2: Hypothetische Produktionsstättenäquivalente auf Basis des Mappings von Spritzguss- und Thermofomverfahren von Polyolefine-Granulat auf die Sektoren „Healthcare“ and „Chemicals“ der Open-Supply-Hub-Datenbank. Für die Simulation wurden die Herstellungsorte für Kolbenspritzenkörper in Bangladesch (6 Einträge), den USA (5 Einträge) oder in Ostchina (2 Einträge) angenommen. Daten: Open Supply Hub 2023.

2 Quantifizierung der Transitzeiten

Die Transitzeiten wurden durch klassische Internetrecherchen quantifiziert. Hierbei wurden alle

Abbildung 3: Quantifizierung der Transferzeiten auf dem Transitweg in Abhängigkeit des Transportmodus. Daten: DHL Freight 2023, TBN Logistik & Trade GmbH 2023, iContainers 2023, Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG 2023, Internationale Frachtschiffreisen Pfeiffer GmbH 2023, LANGSAMREISEN 2023

Referenzen

- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM): DMIDS - Deutsches Medizinprodukte- und Datenbanksystem, 2023b. https://auth.bfarm.de/auth/realms/wirk/login-actions/authenticate?client_id=MPI&tab_id=qNVL4bVnWKS, letzter Zugriff am 24.04.2023.
- DHL Freight (2023): Logistik von China nach Deutschland: Transportwege, Dauer und Kosten. Online verfügbar unter <https://dhl-freight-connections.com/de/unternehmen/logistik-von-china-nach-deutschland-transportwege-dauer-und-kosten/>, zuletzt geprüft am 05.05.2023.
- Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG (2023): Rail Solutions International. Online verfügbar unter <https://www.hellmann.com/de/products/rail-solutions-international>, zuletzt geprüft am 05.05.2023.
- European Department for the Quality of Medicines (EDQM): Certificate of Suitability of Monographs of the European Pharmacopoeia (CEP). Certification database, 2023. https://extranet.edqm.eu/publications/recherches_CEP.shtml, letzter Zugriff am 24.04.2023.
- European Medicines Agency: Das Europäische Arzneimittelregulierungssystem. Ein einheitlicher Ansatz für die Zulassung von Arzneimitteln in der Europäischen Union, 2016. https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/european-regulatory-system-medicines-european-medicines-agency-consistent-approach-medicines_de.pdf, letzter Zugriff 10.05.2023.
- iContainers (2023): Versandkosten nach Thailand. Online verfügbar unter <https://www.icontainers.com/de/container-verschiffen/thailand/>, zuletzt geprüft am 05.05.2023.
- Internationale Frachtschiffreisen Pfeiffer GmbH (2023): Frachtschiffreisen nach Dauer. Online verfügbar unter <https://frachtschiffreisen-pfeiffer.de/unsere-frachtschiffreisen/frachtschiffreisen-nach-dauer/dauer?dauer=3-bis-4-woechig>, zuletzt geprüft am 05.05.2023.
- LANGSAMREISEN (2023): Frachtschiffreisen. Europa - Asien. Online verfügbar unter <https://www.langsamreisen.de/frachtschiffreisen/europa-asien/spanien-malaysia>, zuletzt geprüft am 05.05.2023.
- Open Supply Hub: Open Supply Hub (OS Hub) - an accessible, collaborative, supply chain mapping platform. <https://info.opensupplyhub.org/>, letzter Zugriff am 10.05.2023.
- TBN Logistik & Trade GmbH (2023): Trans-Eurasia-Express – Gütertransport mit der Eisenbahn. Online verfügbar unter <https://tbngroup.de/internationale-spedition/containerzug/>, zuletzt geprüft am 05.05.2023.